

**El papel de la literatura infantil en el fortalecimiento de los procesos de lectura en
preescolar**

**The role of children's literature in the strengtning of the process of reading
preschool**

Autores: [Liliam Cuartas López](#)¹ y Tatiana Gómez Bruno²

Resumen.

Esta investigación se constituye en un aporte de carácter pedagógico metodológico y académico al área de Lengua Castellana y Literatura, en el sentido que se asume el estudio, el aprendizaje y la enseñanza de la lengua como un proceso dinámico, pensado y construido tanto por el docente como por los estudiantes. Esta investigación busca fortalecer los procesos de lectura, a partir de la literatura infantil en los niños de preescolar (primer grado) de básica primaria en los de centros de práctica pedagógica investigativa. El proyecto tiene una orientación de corte significativo y semiótico donde el acto de leer es asumido como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etc. y un texto como soporte portador de un significado desde una perspectiva cultural política, ideológica y estética particular que postula un modelo de lector. Para analizar dichos procesos se tomaron como base los criterios consignados en los Lineamientos de Lengua Castellana y los postulados hechos por Teu Van Dijk y María Cristina Martínez.

¹ Licenciada en español y literatura, Universidad de Córdoba. Magister en Lingüística Universidad Nacional. Docente Competencias Comunicativas Corporación Universitaria Rafael Núñez.

² Licenciada en Español y literatura, Universidad de Córdoba. Magister en Educación, Docente universidad de Córdoba. t.gomez@unicordoba.edu.co

Correspondencia: liliam.cuartas@hotmail.com

Palabras claves: Literatura infantil, estrategias metodológicas, procesos de lectura, niños de primer grado, talleres.

Abstract.

This research constitutes a methodological contribution pedagogical and academic the area of Spanish Language and Literature, in the sense that it is assumed the study, learning and teaching of language as a dynamic process, designed and built both by the teachers as students. This research seeks to strengthen the processes of reading, from children's literature in preschool children (first grade) elementary school teachers in the teaching practice of research centers. The project has a significant cut orientation and semiotic where the act of reading is taken as a process of interaction between a carrier subject of cultural knowledge, interests, desires, tastes, etc.. and text as a support carrying a meaning from a cultural perspective of politics, ideology and particular aesthetic that posits a model of reader. To analyze these processes were taken on the criteria set forth in the Guidelines of Spanish Language and the assumptions made by Teu Van Dijk and Maria Cristina Martinez.

Keywords: children's literature, methodological strategies and processes of reading, first graders, workshops

Introducción.

El presente proyecto investigativo en el aula-espacios abiertos por el docente, encaminadas a resolver ciertas problemáticas educativas- pretende hacer un aporte de carácter pedagógico, metodológico y académico al área de Lengua Castellana y Literatura, en el sentido de mostrar como esta última se puede constituir para los

estudiantes en un instrumento facilitador, sensibilizador y motivador hacia los procesos de lectura.

El objetivo central de ésta investigación es fortalecer los procesos de lectura, a partir de la literatura infantil en los niños de preescolar primer nivel de básica primaria en los centros de práctica pedagógica investigativa.

Esta propuesta de tipo institucional es el resultado de la inquietud de cómo hacer que el alumno sienta goce al leer; para alcanzar este objetivo se determinó trabajar con talleres educativos basados en una muestra representativa de textos de literatura infantil de carácter universal, nacional, y regional.

Esta propuesta busca promover la lectura no sólo a través de la descodificación de grafemas, sino por medio de la lectura semiótica, asumida esta como la lectura de objetos, situaciones, símbolos y signos visuales, y la capacidad de correlacionarlos.

Es sabido que los estudiantes leen poco o leen con desánimo, situación que se considera como una de las principales causas para la obtención de pésimos resultados al momento de evaluar los procesos de lectura. Entonces, para lograr que los niños lean por interés propio, se implementarán estrategias didácticas basadas en el constructivismo que posibilita un avance en la maduración intelectual y valorativa de los estudiantes.

En el proyecto se utiliza el método Investigativo Acción Participación, en la que participan alumnos, docentes y padres de familia del grado primero de básica primaria en los centros de práctica pedagógica investigativa.

Entre los investigadores que han trabajado o trabajan lo referente a la literatura infantil encontramos a la francesa Josette Jolibert quien propone formar niños lectores y

productores de textos, basándose en la autoconstrucción por parte del estudiante y el empleo de las últimas teorías lingüísticas y pedagógicas.

Igualmente, el gobierno de Brasil regaló en el año 2001 a cada uno de los 3.270.000 niños cuya edad oscilaba entre los 8 y 9 años, los cuales estaban cursando la básica primaria, una colección conformada por cinco libros de literatura infantil que en su totalidad sumaban veinte millones de libros, esta acción estaba encaminada a fomentar la lectura dentro y fuera del aula escolar.

Otro proyecto importante fue el realizado por los argentinos Roberto Sotelo y Eduardo Abel Giménez entre los años de 1997 y 2001 con el aval del programa por el derecho a leer del Centro de difusión e investigación de Literatura infantil y juvenil (CEDILIJ). Su objetivo era promover la formación de niños y jóvenes lectores por medio de la aplicación de talleres de animación a la lectura permanente, favoreciendo el acceso a libros de calidad estética e instalando la lectura como una práctica social cotidiana en comunidades desfavorecidas.

En Colombia se destaca el escritor Triunfo Arciniegas, quien ha propuesto trabajar en la escuela con talleres de literatura infantil enmarcados en el enfoque semiótico cuyo objetivo es hacer de la lectura un acto de placer y de libertad, y del estudiante un lector asiduo, crítico y consciente.

En Cartagena se lleva a cabo el Festivalito 2010 y 2009 que se realiza en el centro amurallado y en algunos barrios de la ciudad, con la finalidad de promover la literatura, entre estas la infantil para crear el hábito lector en los infantes, se destacan los escritores destacados en esta línea, se encuentran Junto a Rayó, participarán en este encuentro literario infantil los escritores Jordi Sierra i Fabra (España), Màrius Serra (España), Celso Román (Colombia), Yolanda Reyes (Colombia), Antoni García Llorca

(España), Emily Gravett (Reino Unido), Alfredo Gómez Cerdá (España), Tatiana Jaramillo (Colombia). Las ponencias de estos ilustres fueron dirigidas a niños de escuelas públicas y privadas.

Metodología.

En el proyecto se utiliza el método acción Participación, a través de la observación, análisis y evaluación constante de forma conjunta, para llegar- en la medida de lo posible a reflexiones y soluciones colectivas.

CATEGORÍA Y DIMENSIONES

CATEGORÍA

DIMENSIONES

Comunidad Educativa

(Docentes, discentes y padres de Familia)

- Participación
- Aportes y sugerencias
- Criterios y juicios valorativos
- Desempeño en las actividades
- Socialización de los talleres, las etapas y el proceso mismo
- Trabajo en equipo

Literatura Infantil

- Géneros literarios: Poesía, cuentos, leyendas, mitos y fábulas.
- Autores universales, nacionales y regionales.
- Textos complementarios: adivinanzas, Cantos, trabalenguas y retahílas.

Estrategias Metodológicas

- Diferentes tipos de talleres.
- Actividades: Obras de teatro, pantomimas, declamaciones, realización de jeroglíficos y figuras pictóricas.
- Actividades lúdico-creativas.
- Tipos y formas de lectura.
- Actividades Suplementarias.

Lectura:

- Procesos de comprensión
- Gustos por los textos
- Producción de los discentes
- Lectura y literatura infantil
- Lectura
- Interés por leer
- Niveles y técnicas lectoras
- Progreso en los procesos de lectura.

El proyecto consta de cinco etapas así:

Etapas	Características	Propósito	Actividades	Duración y evaluación
LITERATURA Y LÚDICA	Conocimiento entre los alumnos padres e investigadores.	Sensibilizar a los niños hacia la lectura y lograr que los docentes y padres se integren al proyecto	Reunión con padres, estudiantes y maestros.	Duración dos semanas.
SENSIBILIZACIÓN	Primer contacto, juegos lúdicos a	Constatar la efectividad de las actividades lúdico-	Tres talleres de sensibilización: Uno con	La evaluación la realizarán los investigador

		proyecto.		
LETRAS Y GRÁFICOS PREPRODUCCIÓN	Texto que carecen de imágenes, textos complejos de más abstracción y atención	Lograr que el niño pase a otra etapa de su desarrollo cognitivo, donde sea capaz de equiparar los gráficos y las letras presentes en un texto	Realizar cinco talleres utilizando las leyendas, las poesías y los cuentos.	Duración cuatro semanas. En la evaluación participarán los alumnos con algunos padres. Se realizará la primera valoración global del proceso.
LETRAS COSECHAS	Esta etapa es valorativa y de refuerzo Textos abstractos que demandan cierto desarrollo	Trabajar con textos complejos.	Realización de cuatro talleres empleando leyendas, mitos, fábulas, poesías y cuentos.	Duración cuatro semanas. La evaluación la realizará la unidad investigativa

	debilidades se reforzaran.	desarrollo total del proceso.		realizadas durante las cinco etapas ya establecidas.
--	----------------------------	-------------------------------	--	--

La población fue conformada por tres instituciones educativas con las que tienes convenio la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Estas instituciones son: Cristo rey, Instituto Mi Abecedario, Centro Educativo Encanto Los Niños. Las unidades de análisis fueron Grupos organizados en LINFAS, Cuyo número de integrantes varió según las actividades que se realicen. De allí, las muestras establecidas fueron: un grupo de 15 a 20 estudiantes de cada institución, del grado primero de básica primaria, los padres de familia y un docente de lengua castellana como representante de la institución adscritas al proyecto, Cristo rey, Instituto Mi Abecedario, Centro Educativo Encanto Los Niños.

El proyecto se fundamenta en la realización de talleres por parte de los estudiantes de Cristo rey, Instituto Mi Abecedario, Centro Educativo Encanto Los Niños.

Como actividades propias e importantes de los talleres se pueden resaltar:

Representaciones: Obras de teatros y pantomimas

Declamaciones: Poemas y Coplas

Conversatorios y lluvias de ideas

Juego de palabras: Trabalenguas, retahílas, adivinanzas y dichos

Secciones de cantos, rondas y trovas

PRIMARIAS: Correspondientes a las entrevistas que se realizarán:

Tres rectores de la institución

Tres docentes del área de lengua castellana

Discentes del grado primero de básica primaria de las siguientes instituciones Cristo rey, Instituto Mi Abecedario, Centro Educativo Encanto Los Niños.

SECUNDARIAS:

Libros sobre los procesos de lectura y escritura

Textos de literatura infantil, pedagogía, didáctica y psicología

Folletos sobre actividades lúdico creativas

Revistas de educación, pedagogía y literatura infantil

Consultas en la red de internet

CONSIDERACIONES ÉTICAS.

- Preservar los derechos de los niños en lo referente a su integridad física, psíquica, y emocional.
- La información emitida por los infantes, no será utilizada con otros fines más que el académico, con el fin, de no violar la dignidad de niño.
- En la edad pueril se impartirá una educación general que conlleve a formar un ser en todas sus dimensiones ética, moral, espiritual, cognitiva, socio-afectiva.
- Se contará con el consentimiento informado de la comunidad educativa, para el desarrollo de la propuesta.

Resultados parciales.

Los resultados parciales han mostrado que se puede mejorar la calidad de los procesos de lectura, e indefectiblemente, los procesos de escritura por medio de la motivación, la aplicación de estrategias creativas adaptadas a la población de estudio, uso de talleres literarios como método de trabajo y empleo de textos significativos pertenecientes a la literatura universal, nacional y regional.

En cuanto a la formación cognitiva los niños manifiestan más confianza en sus intervenciones y debates sobre los textos, se propendió por desarrollar la competencia comunicativa, en lo referente a la formación de valoración, manifestaron acciones de respeto, la solidaridad, la comprensión del otro, la tolerancia, la amistad, la convivencia. Así mismo, respecto al ser lector, se ha constatado que con una buena orientación y en un tiempo determinado el niño es capaz de desarrollar estrategias lectoras como selección de las ideas fundamentales de un texto, anticipación de contenidos o acontecimientos.

Por otro lado, con los talleres de literatura las actividades escolares se divorciaron de la pedagogía y la didáctica tradicional, logrando con ello, darle vida al proceso formativo aportando dinamismo, un ambiente cooperativo y no represivo, una conciencia de automejoramiento, autoconstrucción y autodescubrimiento, las actividades por pares o grupos se constituyeron en una fuente de formación cognitiva y valorativa para los estudiantes que posibilitó la autocorrección, a compartir saberes y experiencias.

Referencias.

Arciniegas, Triunfo (1990). El arte de contar historias. Ponencia ganadora del séptimo premio Enka de Literatura Infantil; en el primer Congreso Regional de Español y Literatura. Universidad de Pamplona.

Flórez, R. (1997) *Hacia una pedagogía del conocimiento*. Santafé de Bogotá. Mc Graw-Hill Interamericana, S., A. 1997

LINEAMIENTOS CURRICULARES EN LENGUA CASTELLANA. (1998)
Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico Grupo de Investigación Pedagógica. Santa fé de Bogotá, D.C.

Pombo, Rafael. *Fábulas y verdades*. Santafé de Bogotá: Ediciones Universales

SIMPOSIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL, (1992). Palacio de Magalia. Las Navas de Marquéz. Ministerio de Cultura. Dirección General del libro y bibliotecas.

Tamayo, M. (1995) *Serie Aprender a Investigar, modulo 2: La investigación*. Editado por: Instituto Colombiana para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incoldea (ICESI). Santafé de Bogotá.